

($35 \pm 1^\circ\text{C}$), avaliando-se a Atividade Metanogênica Específica (AME) e o Potencial Volumétrico de Metano (PVM). A produção de biogás foi monitorada por medição gravimétrica para quantificação do metano (CH_4) gerado. O PVM foi de $320 \text{ Nml CH}_4/\text{gDQO}$ ($736 \text{ Nml CH}_4/\text{gSV}_{\text{adicionado}}$), evidenciando um bom potencial energético do substrato. A AME do inóculo foi de $0,144 \text{ g DQO-CH}_4/\text{gSV}\cdot\text{dia}$ ($0,0571 \text{ NL CH}_4/\text{gSV}\cdot\text{dia}$), demonstrando uma conversão eficiente da matéria orgânica em biogás. Com base no PVM, estimou-se a produção equivalente ao gás cozinha (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo) necessário para manter um fogão de uma boca, em fogo médio, por uma hora diária. Caso esse consumo fosse mantido, o custo mensal estimado seria de R\$ 16,12. O estudo confirma a viabilidade do pedúnculo do caju como fonte de biogás, contribuindo para a valorização de resíduos agroindustriais, a diversificação da matriz energética e a redução de emissões de gases de efeito estufa.

Palavras-chave: Digestão anaeróbia, Atividade metanogênica específica, Biogás

RESÚMEN

El Ceará se destaca entre los principales productores mundiales de nuez de cajú, una actividad de gran importancia económica y social. Sin embargo, esta intensa producción está asociada a desafíos ambientales relevantes, derivados principalmente del gran volumen de residuos generados por el pedúnculo (seudofruto) y la nuez (fruto verdadero). El manejo inadecuado de estos residuos constituye un pasivo ambiental crítico. El pedúnculo, aunque caracterizado por su alto contenido de azúcares, fibras y minerales, es frecuentemente subutilizado, lo que resulta en desperdicio y disposición inadecuada. Esta práctica no solo compromete la calidad del suelo, sino que también contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), intensificando los impactos ambientales y agravando el cambio climático. La digestión anaerobia representa una alternativa sostenible para el tratamiento de residuos orgánicos, al convertir la materia orgánica en biogás, una fuente renovable de energía. Este estudio evaluó el potencial de producción de metano a partir de la fracción líquida del pedúnculo del cajú, con el objetivo de su valorización energética y la mitigación de los impactos ambientales. El sustrato fue caracterizado mediante análisis de sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y demanda química de oxígeno (DQO). El inóculo, proveniente de un reactor UASB de tratamiento de aguas residuales domésticas, garantizó una microbiota adaptada a la conversión de materia orgánica en biogás. Los experimentos se realizaron en lote bajo condiciones mesofílicas ($35 \pm 1^\circ\text{C}$), evaluándose la Actividad Metanogénica Específica (AME) y el Potencial Volumétrico de Metano (PVM). La producción de biogás fue monitoreada mediante medición gravimétrica para cuantificar el metano (CH_4) generado. El PVM alcanzó $320 \text{ Nml CH}_4/\text{g DQO}$ ($736 \text{ Nml CH}_4/\text{g SV}_{\text{añadido}}$), lo que evidencia un buen potencial energético del sustrato. La AME del inóculo fue de $0,144 \text{ g DQO-CH}_4/\text{g SV}\cdot\text{día}$ ($0,0571 \text{ NL CH}_4/\text{g SV}\cdot\text{día}$), demostrando una conversión eficiente de la materia orgánica en biogás. Con base en el PVM, se estimó una producción equivalente al gas licuado de petróleo (GLP) necesario para mantener una estufa doméstica de un hornillo, a fuego medio, durante una hora diaria. De mantenerse este consumo, el costo mensual estimado sería de R\$ 16,12. El estudio confirma la viabilidad del pedúnculo del cajú como fuente de biogás, contribuyendo a la valorización de residuos agroindustriales, a la diversificación de la matriz energética y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Palabras clave: Digestión anaerobia, Actividad metanogénica específica, Biogás

ABSTRACT

The state of Ceará stands out among the world's leading producers of cashew nuts, an activity of great economic and social importance. However, this intensive production is associated with significant environmental challenges, mainly due to the large volume of residues generated from the peduncle (pseudofruit) and the nut (true fruit). The inadequate management of these residues constitutes a critical environmental liability. The peduncle, although rich in sugars, fibers, and minerals, is often underutilized, resulting in waste and improper disposal. Such practices not only compromise soil quality but also contribute to greenhouse gas (GHG) emissions, thereby intensifying environmental impacts and aggravating climate change. Anaerobic digestion represents a sustainable alternative for the treatment of organic residues, converting organic matter into biogas, a renewable source of energy. This study evaluated the methane production potential from the liquid fraction of cashew peduncle, aiming at its energetic valorization and the mitigation of environmental impacts. The substrate was characterized through analyses of total solids (TS), volatile solids (VS), and chemical oxygen demand (COD). The inoculum, obtained from a UASB reactor treating domestic wastewater, provided a microbial community already adapted to the conversion of organic matter into biogas. The experiments were carried out in batch mode under mesophilic conditions (35 ± 1 °C), assessing the Specific Methanogenic Activity (SMA) and the Methane Volumetric Potential (MVP). Biogas production was monitored by gravimetric measurement to quantify the methane (CH_4) generated. The MVP reached 320 Nml CH_4/g COD (736 Nml CH_4/g VS added), indicating a good energy potential of the substrate. The SMA of the inoculum was 0.144 g COD- CH_4/g VS·day (0.0571 NL CH_4/g VS·day), demonstrating efficient conversion of organic matter into methane. Based on the MVP, the estimated production was equivalent to the amount of liquefied petroleum gas (LPG) required to operate a single-burner stove at medium flame for approximately one hour per day. If this consumption were maintained, the estimated monthly cost would be R\$ 16.12. This study confirms the feasibility of cashew peduncle as a feedstock for biogas production, contributing to the valorization of agro-industrial residues, the diversification of the energy matrix, and the reduction of greenhouse gas emissions.

Keywords: Anaerobic digestion, Specific methanogenic activity, Biogas

INTRODUÇÃO

O Ceará é um dos principais produtores mundiais de castanha de caju, porém menos de 10% do pedúnculo é aproveitado industrialmente, em razão da alta perecibilidade e da carência de tecnologias de conservação e processamento (Honorato et al. 2007; Araújo et al. 2020). Em escala global, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12 da Organização das Nações Unidas (ONU) propõe reduzir pela metade as perdas e desperdícios de alimentos até 2030. Entretanto, estima-se que a geração mundial de resíduos sólidos atinja 2,6 bilhões de toneladas até 2030 e 3,4 bilhões até 2050 (Kaza et al. 2018).

Alinhado a compromissos internacionais, o Brasil assumiu na COP 26 (2021) a meta

de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030, tomando como base os níveis de 2020 (Brasil. Ministério do Meio Ambiente, 2022). Como resposta, foi instituído o Programa Metano Zero, que incentiva tecnologias sustentáveis de aproveitamento energético de resíduos orgânicos, com destaque para a digestão anaeróbia. Essa estratégia contribui para a mitigação de impactos ambientais, promove eficiência energética e fortalece a transição para uma economia verde (Brasil. Ministério do Meio Ambiente, 2022).

A digestão anaeróbia é um processo biológico realizado na ausência de oxigênio, em que microrganismos convertem a matéria orgânica em biogás, composto majoritariamente por metano (CH_4) e hidrogênio (H_2), ambos biocombustíveis de alto valor energético. Nesse contexto, o aproveitamento do pedúnculo do caju por meio da digestão anaeróbia configura-se como uma estratégia promissora para o setor agroindustrial. Além de reduzir o desperdício e as emissões associadas, o processo fortalece a economia circular e contribui para o desenvolvimento de soluções energéticas sustentáveis (Sawadogo et al. 2023). Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo avaliar o potencial de produção de metano a partir do pedúnculo do caju, considerando sua biodegradabilidade e eficiência energética para aplicação no meio rural.

MATERIAIS E MÉTODOS

O inóculo e Substrato

O inóculo foi obtido de um reator anaeróbio mesofílico tratando esgoto doméstico em Quixadá, Ceará. Os cajus foram coletados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Quixadá. Os pedúnculos foram triturados para a extração da fração líquida. A caracterização físico-química quanto a DQO, sólidos totais (ST), fixos (SF) e voláteis (SV) do substrato foi realizada conforme metodologia descrita em APHA, AWWA e WEF (2012).

Atividade Metanogênica Específica (AME) e Potencial Volumétrico de Metano (PVM)

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Resíduos, Efluentes e Bioenergia (LAREB) do Instituto Federal do Ceará, campus Quixadá, sob temperatura de 35°C. Os testes de AME tiveram duração de 5 dias e PVM de 30 dias, seguindo os protocolos de Angelidaki e Sanders (2004), com adição de solução de nutrientes. A máxima atividade metanogênica

específica foi determinada conforme a Equação 1 e o PVM foi baseado em Angelidaki et al. (2009) conforme a Equação 2.

$$AME = \frac{dCH_4}{dt} \cdot \frac{1}{V \cdot SV \cdot fCH_4} \quad (1)$$

$$PVM = \frac{V_{CH_4}^{30} - V_{CH_4}^0}{M_{substrato}} \quad (2)$$

Sendo, AME: Atividade Metanogênica Específica (g DQOCH₄/gSV.d); dCH₄/dt: Taxa de produção de metano (mL CH₄/d); fCH₄: Fator de conversão de DQO para metano (mL CH₄/g DQO); V: Volume do reator (L); SV: Concentração de sólidos voláteis no reator (gSV/L); PVM: Potencial Volumétrica de Metano (NmLCH₄/gDQO); V³⁰_{CH₄} : Volume acumulado normalizado de CH₄ ao fim de 30 dias (NmLCH₄); V⁰_{CH₄} :Volume acumulado normalizado de CH₄ endógeno (NmLCH₄); M_{substrato} : é a massa do substrato em termos de DQO adicionada (gDQO)

O Custo do biogás equivalente ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

O custo financeiro envolvido na substituição do GLP pelo biogás, conforme descrito na equação 3 (Liquigas, 2025).

$$Gasto = \left(\frac{t \cdot \text{kg}}{60 \cdot h} \right) \cdot PB \quad (3)$$

Sendo, t: tempo de uso do queimador (min); Consumo do queimador (kg/h); B: capacidade do botijão GLP comercial (kg); PB: preço do botijão de gás (R\$)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização do substrato

A fração líquida utilizada como substrato apresentou um valor de 13,76 gDQO/L equivalente a 0,28 g DQO/g de substrato e 2,34 de DQO em relação aos sólidos voláteis (SV).

CH₄/gSV_{adicionado}. Este valor supera o encontrado por Prabhudessai, Ganguly e Mutnuri (2013) que investigaram a produção de metano utilizando o pedúnculo do caju, porém, apenas o bagaço triturado à temperatura de 35°C e obtiveram valores de 60,7 NmL CH₄/g SV e 64,6 NmL CH₄/g SV. Este resultado corrobora com a hipótese de que a separação da fração líquida do pedúnculo do Caju favorece a conversão do substrato em biogás.

Potencial energético da fração líquida do pedúnculo do caju

Visando a aplicação em áreas rurais, optou-se pelo uso do gás metano em substituição ao gás cozinha (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo). Na Tabela 2 apresentam-se os principais resultados para a obtenção da produção estimada de biogás e se obteve o potencial de geração de biogás em função da quantidade de resíduo sob a digestão anaeróbia (4,82 NLbiogás/kgResíduo.dia). Este valor é importante para estimar a quantidade mínima de resíduo necessária para manter um fogão de uma boca. A Tabela 3 contém as conversões para a obtenção da massa de resíduo.

Tabela 2. Estimativas da produção de biogás a partir do metano gerado por meio da digestão anaeróbia da fração líquida do pedúnculo do caju.

Descrição	Valor	Unidade
PVM ao fim dos 30 dias de medição	736,000	NmLCH ₄ /gSV _{add}
PVM por dia	24,530	NmLCH ₄ /gSV _{add} .dia
Concentração de sólidos voláteis no resíduo	0,118	gSV/gResíduo
PVM em função do resíduo bruto	2,890	NmLCH ₄ /gResíduo.dia
PVM em função do resíduo bruto	2,890	NLCH ₄ /kgResíduo.dia
Percentual de CH ₄ presente no biogás	60%	
Potencial volumétrico de biogás	4,820	NLbiogás/kgResíduo.dia

Tabela 3. Produção estimada de resíduo para gerar biogás em substituição ao GLP.

Descrição	Valor	Unidade
Quantidade de Resíduo a ser utilizado na biodigestão	617,0	kgResíduo
Produção estimada de biogás	2976,96	NL biogás /dia
Conversão de biogás em GLP	0,454	gGLP/Lbiogás
Conversão de biogás em GLP em função do resíduo	2,19	gGLP/kgResíduo.dia
Produção estimada de GLP	1,35	kgGLP/dia
Produção estimada de GLP por hora	0,0563	kgGLP/h

Observa-se que a conversão do resíduo em biogás corresponde a 2,19 gGLP/kgResíduo, valor aproximadamente duas vezes menor do que o obtido a partir do esterco bovino,

comumente utilizado em biodigestores, que gera cerca de 4,8 gGLP/kg de esterco (Garay, Cornejo e Medina, 2013). Todavia, pode-se fazer uma codigestão de resíduo do caju e esterco bovino para aumentar o tempo de uso ou o número de bocas do queimador do fogão. Considerou-se o tempo de funcionamento de uma boca de fogão por 60 min, cujo consumo de gás é de 0,0563 kgGLP/h, a capacidade de um botijão de 13 kg com valor médio de R\$ 120,00. Finalmente, obteve-se um gasto de R\$ 0,52 e caso se mantenha essas condições de consumo, tem-se mensalmente (31 dias) um custo de R\$ 16,12. Contudo, será necessário 617,0 kg de resíduo líquido do caju diariamente o que torna atraente a opção de codigestão com esterco bovino, pois, reduz-se a quantidade necessária de ambos na produção de biogás.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo comprovou a viabilidade técnica da fração líquida do pedúnculo do caju para produção de biogás, alcançando 320 Nml CH₄/gDQO. A AME do lodo de esgoto demonstrou atividade microbiana satisfatória, não limitando o processo. Para substituir o gás de cozinha em áreas rurais, seriam necessários 617 kg/dia de resíduo para alimentar uma boca de fogão por uma hora. A alternativa traz ganhos ambientais e econômicos, mas pode ser otimizada pela codigestão com esterco bovino. Recomenda-se que pesquisas futuras explorem diferentes proporções de substratos, maior controle operacional e tecnologias inovadoras. Finalmente, a digestão anaeróbia do pedúnculo do caju mostrou-se uma alternativa promissora para geração de energia limpa e uso sustentável de resíduos agroindustriais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Angelidaki, I., M. Alves, D. Bolzonella, L. Borzacconi, J. L. Campos, A. J. Guwy, S. Kalyuzhnyi, P. Jenicek, and J. B. Van Lier. 2009. "Defining the Biomethane Potential (BMP) of Solid Organic Wastes and Energy Crops: A Proposed Protocol for Batch Assays." *Water Science and Technology* 59 (5): 927–34. <https://doi.org/10.2166/wst.2009.040>.
- Angelidaki, Irini, and Wendy Sanders. 2004. "Assessment of the Anaerobic Biodegradability of Macropollutants." *Reviews in Environmental Science and Bio/Technology* 3 (2): 117–29. <https://doi.org/10.1007/s11157-004-2502-3>.
- APHA, AWWA, and WEF. 2012. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. Edited by Eugene W. Rice Rodger B. Baird Andrew D. Eaton Lenore S. Clesceri. *American Public Health Association*. 22nd ed. Washington, DC: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-382165-2.00237-3>.
- Araújo, João Cavalcante, Adriano Albuquerque Mattos, José Rodrigues Sousa, Francisco Gomes Andrade, and Francisco de Assis Paiva. 2020. "IMPACTOS SOCIAIS DA

- ‘TECNOLOGIA SOCIAL’ MINI-FÁBRICA DE CASTANHA DE.” In *XLVI Congresso Da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural*, 11.
- Bertolino, Sueli M., Cornélio F. Carvalho, and Sérgio F. Aquino. 2008. “Characterization and Biodegradability of Wastewater Produced in University Campus.” *Engenharia Sanitaria e Ambiental* 13 (3): 271–77. <https://doi.org/10.1590/s1413-41522008000300005>.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente. 2022. “Programa Metano Zero.” *Ministério Do Meio Ambiente e Mudança Do Clima*. <https://www.gov.br/mma/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/programa-nacional-metano-zero>.
- Cavalcante, Willame A., Camila Aparecida de Menezes, Francisco C.G. da Silva Júnior, Tito A. Gehring, Renato C. Leitão, and Marcelo Zaiat. 2023. “From Start-up to Maximum Loading: An Approach for Methane Production in Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor Fed with the Liquid Fraction of Fruit and Vegetable Waste.” *Journal of Environmental Management* 335 (January). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117578>.
- Garay, Richer, Erick Cornejo, and M Medina. 2013. “Producción de Biogás a Nivel de Laboratorio, Utilizando Estiércol de Ganado Vacuno y Residuos Agroindustriales (Torta de Piñón, Cascarilla de Arroz y Rumen de Ganado Vacuno) En La E.E.A El Porvenir - Distrito de Juan Guerra.” <https://consensus.app/papers/producción-de-biogás-a-nivel-de-laboratorio-utilizando-medina-cornejo/e326968b5ea65fef93334d096d11893f/>.
- Honorato, Talita Lopes, Maria Cristiane Rabelo, Luciana Rocha Barros Gonçalves, Gustavo Adolfo Saavedra Pinto, and Sueli Rodrigues. 2007. “Fermentation of Cashew Apple Juice to Produce High Added Value Products.” *World Journal of Microbiology and Biotechnology* 23 (10): 1409–15. <https://doi.org/10.1007/s11274-007-9381-z>.
- Kaza, Silpa, Lisa Yao, Perinaz Bhada-Tata, and Franj Van Woerden. 2018. *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>.
- Lei, Zhen, Shuming Yang, Yu you Li, Wen Wen, Xiaochang C. Wang, and Rong Chen. 2018. “Application of Anaerobic Membrane Bioreactors to Municipal Wastewater Treatment at Ambient Temperature: A Review of Achievements, Challenges, and Perspectives.” *Bioresource Technology* 267 (July): 756–68. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.07.050>.
- Liquigas. 2025. “Liquigas.” 2025. <https://www.liquigas.com.br/blog/sua-casa/como-calcular-o-gasto-de-gas>.
- Prabhudessai, Vidhya, Anasuya Ganguly, and Srikanth Mutnuri. 2013. “Biochemical Methane Potential of Agro Wastes.” *Journal of Energy* 2013:1–7. <https://doi.org/10.1155/2013/350731>.
- Sawadogo, Joseph B., Narcis Barsan, Mahamadi Nikiema, Emilian Mosnegutu, Dayéri Dianou, Alfred S. Traore, Aboubakar S. Ouattara, and Valentin Nedeff. 2023. “Anaerobic Co-Digestion of Agro-Industrial Cashew Nut Wastes with Organic Matters for Biogas Production: Case of Cashew Nut Hull and Cashew Almond Skin.” *International Journal of Biological and Chemical Sciences* 17 (1): 220–32. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v17i1.16>.